

SHEKPIR IJODIGA NAZAR

*Iskandarova Dinara,
Urganch RANCH universiteti, magistr*

Annotatsiya. Ushbu maqolada buyuk yozuvchi Shekspir asarlari va ularning qisqacha ta'riflari keltirilgan va yozuvchi yashagan davr to'fonlariga baho berilgan.

Kalit so'zlar. Ijod, feodal anarxiyasi, tragediya, drama, sevgi, burjuaziya, qahramon, kurash.

Аннотация. В статье представлены произведения великого писателя Шекспира, их краткие описания, а также оценка бурь эпохи, в которую жил писатель.

Ключевые слова. Творчество, феодальная анархия, трагедия, драма, любовь, буржуазия, герой, борьба.

Abstract. The article presents the works of the great writer Shakespeare, their brief descriptions, as well as an assessment of the storms of the era in which the writer lived.

Key words. Creativity, feudal anarchy, tragedy, drama, love, bourgeoisie, hero, struggle.

Shekspir ijodining birinchi davrida (1591-1601) yozgan "Adashishlar komediyasi" (1592), "Veronalik ikki yigit" (1594), "Yoz kechasidagi tush" (1595), "Yo'q narsadan chiqqan g'avg'o" (1598), "O'n ikkinchi kecha" (1600) va boshqa p'esalarida Uyg'onish davri kishisining o'ziga xos xarakterini yaratdi. Tarixiy xronikalar deb atalgan ("Genrix VI"), (1590-92y), "Richard III" (1592y), "Richard II" (1595y), "Genrix IV", 2 qismdan iborat, (1597-98y), "Genrix V" (1599 y) va boshqa asarlari o'sha davr tarixi va unda muhim o'rinlar egallagan shaxslarning hayoti haqida hikoya qiladi.

Nomlari keltirilgan asarlarda V.Shekspir feodal anarxiyasiga qarshi markazlashgan hokimiyat uchun kurash, davlat va xalq taqdiri bilan bog'liq masalalarni targ'ib etgan edi. Hayotning fojiali tomonlari, ayniqsa, "Romeo va Juletta" tragediyasida chuqur aks ettirilgan. Unda bir-biriga dushman bo'lgan ikki feodal oilada tug'ilib voyaga etgan va bir-birlarini sevib qolgan ikki yoshning fojiali taqdiri, ularning erkin sevgisiga to'g'anoq bo'lgan feodal tuzum illati aks etgan. "Yuliy Sezar" (1599) tragediyasida Shekspir qadimgi Rimdagi muhim siyosiy voqealar, respublikachilar (Brut, Kassiy) bilan monarxiya (yakka xukmronlik) tarafdorlari-sezarchilar (Antoniy, Oktaviy) o'rtasidagi kurashni va bu kurashda respublikachilarning fojeali mag'lubiyatini ko'rsatgan.

Shekspir ijodining ikkinchi davri (1601-1608) dramatik faoliyatining yana ham rivojlanishi bilan xarakterlanadi. U tugʻilib kelayotgan kapitalistik tartiblar ham inson orzu-istaklariga zid ekanligini ilgʻab, burjua munosabatlarini qattiq qoralaydigan, chuqur gumunistik (insonparvarlik) gʻoyalari bilan sugʻorilgan tragediyalar yaratdi. “Hamlet, Daniya shahzodasi” (1601)da qahramonning qirol Klavdiydan oʻldirilgan otasi uchun qasos olishi uning buzilgan feodal saroyidan, zulm va istibdoddan intiqom olishi darajasiga oʻsib chiqqan ijtimoiy ziddiyatga aylangan edi. Hamlet chirigan feodal olami kirdikorlarini fosh etibgina qolmay, balki izdan chiqib ketgan va buzilgan asrni “izga tushirish”ni oʻz zimmasidagi burch deb biladi. Hamlet uygʻonish ruhi bilan sugʻorilgan yangi tipdagi kishi-adolat uchun kurashuvchi insonparvar kishi timsolidir, chunki uning koʻziga “Daniya-zindon” boʻlib koʻringan edi. “Otello” (1604) tragediyasida Shekspir ikki tarixiy davr-oʻsib borayotgan absolyutizm (yakka hokimiyatchilik, mutlaq xokimiyat) va tugʻilib kelayotgan burjua (hukmronlik qilayotgan boy-badavlat sinf) tuzumi sharoitida vujudga kelayotgan yangi axloq va tushunchalarning murakkab jarayoni (oqimi) va oʻsha muhit oʻrtasidagi ziddiyatlarni aks ettirgan. Qahramonning shaxsiy fojeasi zamonning ijtimoiy-axloqiy konflikti darajasiga koʻtarib ifodalagan. Asarda rashk fojeasi aldangan ishonch gʻoyasi bilan birikib ketadi. “Qirol Lir” (1605) tragediyasida Shekspir zeb-ziynat va aysh-ishrat ichida dabdabali hayot kechirayotgan bir toʻda hukmdorlar bilan son-sanoqsiz xalq ommasining azob-uqubatlarini koʻrsatadi. Lir murakkab shaxs. Uning kuchli va ojiz tomonlari bor. Hukmronligi davrida u zaif edi, haqni nohaqdan ajrata olmasdi. Gadoy xoliga tushib qolgan Lir turmushning achchiq-chuchugini oʻz boshidan kechirib, haq va nohaklikni farqlaydigan maʼnaviy kuch kasb etadi, ezilgan xalq ahvoliga achinadi. Asarda feodal jamiyati odamlar orasidagi tabiiy, yaqin aloqalarning buzilishi jarayoni katta isteʼdod bilan koʻrsatilgan. “Makbet” (1606) tragediyasida Shekspir siyosiy despotizm (istibdod)ning toʻla inʼikosi boʻlgan zolimlar (Makbet va Ledi Makbet) er yuzida yashamasligi kerak degan teran gumanistik (insonparvarlikka xos) fikrni olgʻa suradi va ularga omma manfaatlarini himoya qiluvchi qahramonlar (Malkolm va Makduf)ni qarshi qoʻyadi. “Antoniy va Kleopatra” (1607), “Koriolan” (1607), “Afinalik Timon” (1608), “Rim tragediyalari” turkumiga oid asarlarida ham Shekspir chuqur gumanistik gʻoyalarni ilgari surdi, feodalizm (dehqonlarni ekspluatatsiya qilishga asoslangan ijtimoiy tuzum) oʻrniga kelayotgan kapital (sarmoya, boylik) hukmronligining kirdikorlarini fosh etdi.

Shekspir realistik metodining oʻziga xos xususiyati muallifning voqelikni chuqur oʻrganib, murakkab “voqealar oqimi”ning asosiy maʼnosini anglab, inson kuchi va uning cheksiz imkoniyatlariga toʻla ishonch bilan qaraganligidadir. Bu hol Shekspir gumanizmining hayotbaxsh ruhini belgilaydi. Shekspir realizmining kuchi feodal tuzumi halokatini, shuningdek, paydo boʻlayotgan burjua jamiyatining odamlar uchun

fojaviylikni sezish, bu jamiyatning razolat va qabohatlarini hayotiy timsollar bilan haqqoniy gavdalantirishidir. Daho olimlar, shoirlar, yozuvchilar Shekspirning realizm va xarakter yaratishdagi san'atkorligini alohida ta'kidlaganlar. Shekspirning realistik san'at haqidagi o'z qarashlari Hamletning aktyorlar bilan bo'lgan suhbatida aniq-ravshan ifodalangan. Bunda u ortiqcha shovqin-suron ko'tarmaslik, sun'iylikka berilmaslik, "so'zga yarasha harakat" qilish, "harakatga yarasha" gapirish va bular "tabiiylik chegarasidan chiqmasligi shart" ekanligi to'g'risida fikr yuritgan¹.

Shekspir tragediyalarini yuqori bosqichga ko'targan olimlar asarlar mavzusining boyligi, g'oyaviy yo'nalishining aniqligi, hayotning realistik tasvirlanishidir. Shu boisdan uning dramatik ijodi dunyo teatrlari repertuarlaridan mustahkam o'rin egallab, hozirgacha kishilarni hayajonlantirib kelmoqda. G'arbiy Yevropada Shekspir ijodini o'rganish XVIII asrning o'rtalariga to'g'ri keladi. Germaniyada Gyote va Lessing, Fransiyada Volter va boshqalar Shekspir hayoti, faoliyati haqida turli xil fikrlar aytgan. Rossiyada ham Shekspir asarlariga qiziqish XVIII asrning oxirlarida boshlangan. N.M.Karamzin uning "Yuliy Sezar" tragediyasini tarjima qilgan. A.S.Pushkin Shekspirning drammatik ijodiga yuqori baho bergan. V.G.Belinskiy Shekspirning realistik metodini batafsil tahlil qilib, yuksak baholangan. M.Gorkiy Shekspirni "Eng ulug' dramaturg" deb atagan edi.

Hamza nomidagi teatrda "Hamlet" tragediyasining sahnalashtirilishi (1935) o'zbek teatr san'ati tarixida katta voqea bo'ldi. Shekspirning "Otello" (1941), "Romeo va Juletta" (1951), "Yuliy Sezar" (1964) tragediyalari, "Veronikalik ikki yigit" (1966) komediyasi ham o'zbek teatrlarida katta mahorat bilan namoyish qilindi. Uning Hamlet, Otello, Brut, Dezdemon, Yago va boshqa qahramonlarini teatrda qayta yaratish va talqin qilishda A.Xidoyatov, O.Xo'jaev, S.Eshonto'raeva, Sh.Burxonov, N.Rahimov va boshqalarning aktyorlik mahorati yorqin namoyon bo'ldi. Shekspirning o'zbek tilida nashr etilgan "Otello", "Qirol Lir" (G'.G'ulom), "Hamlet", "Romeo va Juletta" (M.Shayxzoda), "Yuliy Sezar" (Uyg'un), "Qiyiq qizning quyilishi" (T.To'la) va boshqa asarlarini o'zbek kitobxonlari ham sevib o'qimoqdalar.

Ayni kunlarda o'zbek kitobxonlari Shekspir tragediyalari va dramalarini, ularni aslyatdan o'g'irgan O'zbekiston xalq shoiri Jamol Kamol tarjimasida o'qimoqdalar.

2007-2008 yillarda O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi "FNN" nashriyotida nashr etilgan "Saylanma"dan 12 ta tragedik asarlar o'rin olgan. "Saylanma" uch jilddan iborat bo'lib, birinchi bobda "Qirol Lir", "Hamlet" (Daniya shahzodasi), "Makbet" va "Afinalik Timon", ikkinchi jildda "Romeo va Juletta",

¹ Tarjima maktabi. Toshkent. 2009. 11-son.157-160- betlar.

“Otello”, “Koriolan” va “Yuliy Sezar”, uchinchi jildda “Venetsiya savdogari”, “Qish ertagi”, “Qirol Genrix IV” hamda “Antoniy va Kleopatra” kabi tragediya va dramalari jamlangan. Mazkur asarlar tarjimalari ko‘p yillik mehnat va mahorat mahsuli hisoblanadi. Namlari zikr etilgan asarlarning har biri muayyan tadqiqotga munosib obyekt sifatida xizmat qiladi, gap ularni sinchiklab o‘qib mag‘zini chaqishdadir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Tarjima maktabi. Toshkent. 2009. 11-son.157-160- betlar.